

Helena Geisler | Mitarbeit: Doerte Hinrichsen

Studienbewerber*innen-Befragung an einer deutschen Kunsthochschule

Deutscher Fragebogen

Stand: 31.10.2022

Forschungsprojekt:	Befragung von Studienbewerber*innen für den Bachelor Bildende Künste an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (Masterarbeit von Helena Geisler)
Feldzeit Fragebogen:	23.-29.03.2020

INHALT

Beschreibung.....	1
Fragebogenaufbau.....	2
Hinweistext in der Onlinebewerbung	5
Willkommensnachricht	6
Datenschutzerklärung	7
Gruppe A: Zuordnung	8
Gruppe B: Bewerbung	10
Gruppe C: Bewerbungsmotivation.....	19
Gruppe D: Vorerfahrungen	27
Gruppe E: Kontakte.....	38
Gruppe F: Soziodemographische Variablen.....	44
Gruppe G: Eltern.....	54
Gruppe H: Danke	68
Endnachricht	69
Literaturverzeichnis	70
Anhang	i

BESCHREIBUNG

Mit dem vorliegenden Fragebogen wurden 2020 die Bewerber*innen für das Bachelor-Studium der Bildenden Künste an der Hochschule für bildende Künste (HFBK) Hamburg befragt. Fragenschwerpunkte waren Angaben zur Bewerbung und Bewerbungsmotivation, zu künstlerischen Vorerfahrungen und Kontakten im Kunstfeld. Verbunden durch die Abfrage von soziodemographischen Variablen konnten soziale Ungleichheiten bei der Bewerbung zum Studium der Bildenden Künste in Deutschland exemplarisch erforscht werden.

Die erste Version des vorliegenden Fragebogens wurde gemeinsam mit Doerte Hinrichsen entwickelt und mit kognitiven Pretests getestet (Geisler und Hinrichsen 2021 (unveröffentlicht); Geisler 2021). Der Fragebogenkonstruktion lagen die Fragebögen zugrunde, die bei der Studienbewerber*innen-Befragung am Institut für bildende Kunst der Akademie der bildenden Künste Wien (Rothmüller 2010) und bei der Absolvent*innen-Befragung an der HFBK Hamburg (Lohmann und Peter 2020) verwendet wurden. Weiterentwicklung des Fragebogens, Feldpretest, Durchführung und Auswertung der Befragung fanden im Rahmen folgender Masterarbeit statt:

Geisler, Helena (2021): Rückenwind oder Gegenwind beim Zugang zum Kunststudium? Durchführung und Analyse einer Studienbewerber*innen-Befragung an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Masterarbeit angenommen an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der Fakultät für Erziehungswissenschaften, Universität Hamburg, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. <https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Record/1811938515?rank=1>.

Der vorliegende Fragebogen basiert auf dem Fragebogen, der im Anhang der Masterarbeit abgedruckt ist, und ist ergänzt um Verweise auf die zugrunde liegenden Fragen der Befragungen von Rothmüller 2010 und Lohmann und Peter 2020. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Fragen nummeriert.

Von den 830 Personen, die sich im Wintersemester 2020/21 für den BA Bildende Künste an der HFBK Hamburg beworben haben, haben 591 Personen zugestimmt, per E-Mail zur Befragung eingeladen zu werden (Geisler 2021). In der einwöchigen Feldphase starteten 273 Bewerber*innen den Fragebogen, 213 bearbeiteten ihn vollständig und brauchten dafür im Median ca. 14 min (Geisler 2021). In einer Folgebefragung wurde das Bewerbungsergebnis erfragt. Die Daten beider Befragungen wurden durch eine Nummer verknüpft, die den Teilnehmenden in der ersten Befragung angezeigt wurde, und die sie in der Folgebefragung wieder angegeben haben. Bei der zweiten Befragung nahmen 124 Personen teil, davon konnten 53 Fälle der ersten Befragung zugeordnet werden (Geisler 2021).

Die Kosten für Druck des Einladungsflyers für den Feldpretest, für die Programmierung mit LimeSurvey und englische Übersetzung des Fragebogens wurden von HFBK Hamburg übernommen (Geisler 2021). Die HFBK Hamburg unterstützte außerdem organisatorisch durch Aufnahme des Hinweises zur Befragung in ihrer Online-Bewerbung und vermittelte die Prüfung des Datenschutzhinweises (Geisler 2021).

Im [Anhang](#) ein Überblick über die zeitliche Entwicklung des Fragebogens.

Tabelle 1 Überblick über die Fragengruppen

Gruppenname / Fragenname	Gruppentitel / Fragentitel
Gruppe A	Zuordnung
Frage 1	Zahl für Zuordnung
Frage 2	Angabe Zahl
Gruppe B	Bewerbung
Frage 3	Studienschwerpunkt
Frage 4	Frühere Bewerbung
Frage 4a	<i>Mappenprüfung</i>
Frage 4b	<i>Auswahlgespräch</i>
Frage 5	Besuch HFBK
Frage 5a	<i>Anlass</i>
Frage 6	Unterstützung
Frage 6a	<i>Fachliche Unterstützung</i>
Frage 6b	<i>Finanzielle Unterstützung</i>
Gruppe C	Bewerbungsmotivation
Frage 7	Entscheidung Kunst
Frage 8	Sonstiges Entscheidung Kunst
Frage 8a	Erläuterung Entscheidung Kunst
Frage 9	Entscheidung HFBK
Frage 10	Sonstiges Entscheidung HFBK
Frage 10a	Erläuterung Entscheidung HFBK
Gruppe D	Vorerfahrungen
Frage 11	Art Vorerfahrungen
Frage 11a	<i>Kurse</i>
Frage 11b	<i>Ausbildung</i>
Frage 12	Wettbewerbe

Frage 12a	Preise
Frage 12b	Ebene
Frage 13	Präsentationen
Frage 13a	Bereich
Frage 14	Eigene Arbeit
Frage 14a	Vorerfahrungen durch Arbeit
Frage 14b	Art Vorerfahrungen Arbeit
Gruppe E	Kontakte
Frage 15	Arbeit Kunst
Frage 15a	Gruppe Arbeit Kunst
Frage 15b	Familie Arbeit Kunst
Frage 16	Studium Kunst
Frage 16a	Gruppe Studium Kunst
Frage 16b	Familie Studium Kunst
Gruppe F	Soziodemographische Variablen
Frage 17	Alter
Frage 18	Geschlecht
Frage 19	Bildungsabschluss
Frage 20	Änderung Bildungsabschluss
Frage 20a	Zukünftiger Abschluss
Frage 21	Erstsprache
Frage 22	Land des Aufwachsens
Frage 23	Umzug für Studium
Frage 23a	Umzug aus Land
Gruppe G	Eltern
Frage 24	Anzahl Elternteile
Frage 24a	Prägung
Frage 25a	Geschlecht Elternteil 1
Frage 25b	Geschlecht Elternteil 2

Frage 26a	Bildungsabschluss Elternteil 1
Frage 26b	Bildungsabschluss Elternteil 2
Frage 27a	Deutsche Staatsbürgerschaft Elternteil 1
Frage 27b	Deutsche Staatsbürgerschaft Elternteil 2
Frage 28a	Andere Staatsbürgerschaften Elternteil 1
Frage 28b	Andere Staatsbürgerschaften Elternteil 2
Frage 29a	Berufliche Stellung Elternteil 1
Frage 29b	Berufliche Stellung Elternteil 2
Gruppe H	Danke
Frage 30	Anmerkungen Fragebogen

HINWEISTEXT IN DER ONLINEBEWERBUNG

Wir bitten Sie hiermit, im [Zeitraum] an unserer Online-Befragung teilzunehmen, um die Qualität unseres Zulassungsverfahrens zu evaluieren. Die Befragung ist freiwillig, anonym und hat keinen Einfluss auf Ihre Zulassungsprüfung.

Die von Ihnen in der Online-Befragung bereitgestellten Informationen werden in keiner Weise ihrer Person zugeordnet. Wir freuen uns, wenn Sie uns mit Ihrer Teilnahme an der Online-Befragung helfen, zu einem transparenten und diskriminierungsfreien Zulassungsverfahren beizutragen.

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an folgendes Postfach: [E-Mail-Adresse]

Ich erkläre mich damit einverstanden, über meine E-Mail-Adresse die Einladung zu dieser Online-Befragung zu erhalten.

[Ja|Nein]

WILLKOMMENSNACHRICHT

Liebe Studienbewerber*innen,

ich lade Sie dazu ein, an einer freiwilligen und anonymen Studienbewerber*innen-Befragung teilzunehmen!

Sie können dafür bis zum [Datum] den folgenden anonymen Online-Fragebogen ausfüllen, was circa 15 Minuten dauert.

Unabhängig vom Zulassungsverfahren untersuche ich damit im Rahmen meiner Masterarbeit das Bewerbungsverfahren für den Bachelor-Studiengang „Bildende Künste“ an der HFBK.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme an der Befragung!

Herzliche Grüße,

Helena Geisler

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Alle Angaben sind freiwillig, die Daten werden anonym erhoben, IP-Adressen werden nicht protokolliert, Referrer-URLs nicht gespeichert. Es findet keine fallbasierte, sondern eine aggregierte statistische Auswertung statt. Antworten können also nicht auf Sie als Auskunftsperson zurückgeführt werden. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten sowie für inhaltliche Auskünfte zur Befragung wenden Sie sich bitte an: Helena Geisler, E-Mail: [E-Mail-Adresse]

GRUPPE A: ZUORDNUNG

GRUPPENTEXT

Bitte notieren Sie sich die unten genannte Zahl für Ihre freiwillige Rückmeldung im Mai.

Sie haben im Mai dieses Jahres die Möglichkeit, über einen Link freiwillig das Ergebnis Ihrer Bewerbung zurückzumelden. Dabei bitte ich Sie darum, die unten genannte Zahl anzugeben. Sie wurde automatisch generiert und ist für alle Teilnehmer*innen individuell. Das ermöglicht mir die anonyme Verknüpfung Ihrer Antworten auf diesen Fragebogen mit Ihrer freiwilligen Rückmeldung im Mai zum Ergebnis Ihrer Bewerbung.

FRAGE 1: ZAHL FÜR ZUORDNUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Kleines Textfeld, als Fragentext laufende Nummer (SID, „saved ID“) anzeigen lassen [ermöglicht Verknüpfung mit Folgebefragung]

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte schreiben Sie sich die angezeigte Zahl auf oder machen Sie einen Screenshot. Sie brauchen die Nummer im Mai dieses Jahres.

FRAGENTEXT

{SAVEDID}

SUBQUESTIONTEXT

–

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(8888) nicht abgefragt

LITERATUR

–

FRAGE 2: ANGABE ZAHL

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

-

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Ja, ich habe mir die angezeigte Nummer für meine freiwillige Rückmeldung im Mai notiert.
- (2) Mir wird keine Nummer angezeigt.
- (3) Sonstiges

LITERATUR

-

GRUPPE B: BEWERBUNG

GRUPPENTEXT

Zu Beginn nun Fragen zu Ihrer Bewerbung an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK):

FRAGE 3: STUDIENSCHWERPUNKT

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder und „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Welchen Studienschwerpunkt haben Sie dieses Jahr bei Ihrer Online-Bewerbung an der HFBK ausgewählt?

SUBQUESTIONTEXT

–

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Bühnenraum
- (2) Design
- (3) Film
- (4) Bildhauerei – Malerei/Zeichnen – Zeitbezogene Medien
- (5) Grafik/Typografie/Fotografie
- (6) Sonstiges, und zwar: ____

Text

LITERATUR

–

FRAGE 4: FRÜHERE BEWERBUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie sich vor dem Jahr 2020 bereits für ein Studium der Bildenden Künste oder Freien Kunst beworben?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Nein
- 02 Ja, ebenfalls an der HFBK
- 03 Ja, an (einer) anderen Kunsthochschule(n)/Kunstakademie(n)/Universität(en)/Fachhochschule(n)

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Haben Sie sich schon einmal an einer Kunstuniversität beworben?
 - Nein
 - Ja, an der Akademie der Bildenden Künste
 - Ja, an einer anderen Kunstuniversität

FRAGE 4 A: MAPPENPRÜFUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q4_02=1 oder Q4_03 =1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie bei früheren Bewerbungen mindestens einmal eigene Kunstwerke/künstlerische Arbeiten eingereicht?

(z. B. in Form einer Mappe oder eines Portfolios)

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

Nein

Ja

LITERATUR

-

FRAGE 4 B: AUSWAHLGESPRÄCH

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q4_02=1 oder Q4_03 =1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Hatten Sie bei früheren Bewerbungen mindestens ein persönliches Auswahlgespräch mit Lehrenden?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

LITERATUR

-

FRAGE 5: BESUCH HFBK

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie die HFBK schon vor Ihrer diesjährigen Online-Bewerbung persönlich besucht?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

LITERATUR

-

FRAGE 5 A: ANLASS

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question, „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q5=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, zu welchem Termin?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Jahres-/Absolventenausstellung der HFBK
- 02 Studieninformationstag der HFBK
- 03 Studienberatung für Bewerber*innen an der HFBK
- 04 Selbst organisierter Besuch
- 05 Sonstiges, und zwar: ____

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

Text

LITERATUR

-

FRAGE 6: UNTERSTÜTZUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wurden Sie bei Ihrer Bewerbung für die HFBK von anderen Personen fachlich oder finanziell unterstützt?

(Gemeint sind z. B. Rückmeldung zur Bewerbungsmappe oder Bezahlen von Arbeitsmaterialien/Kursen etc.)

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Nein
- 02 Ja, fachlich (z. B. durch Rückmeldung zur Bewerbungsmappe)
- 03 Ja, finanziell (z. B. durch das Bezahlen von Arbeitsmaterialien/Kursen etc.)

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

-

FRAGE 6 A: FACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q6_02=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Von Personen aus welchem Bereich wurden Sie bei Ihrer Bewerbung für die HFBK fachlich unterstützt?

(Fachliche Unterstützung z. B. durch Rückmeldung zur Bewerbungsmappe etc.)

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Von Personen aus der Familie (Geschwister/Eltern/Großeltern) (Mit Familie ist sowohl die leibliche als auch z. B. die Adoptiv-/Pflege-/Patchworkfamilie etc. gemeint)
- 02 Von Freund*innen/Bekanntem/weiteren Verwandten
- 03 Von nicht verwandten Personen aus dem Bereich der bildenden Künste (z. B. Leiter*innen außerschulischer Kunsturse, Lehrende an einer Kunsthochschule etc.)
- 04 Von sonstigen Personen

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Haben Sie Ihre Arbeiten in der Mappe vor der Prüfung jemandem gezeigt und sich so Rückmeldungen geholt?
 - Nein, niemand
 - Ja, anderen Kunststudierenden
 - Ja, meinen FreundInnen / meiner Familie
 - Ja, ProfessorInnen / Lehrenden
 - Ja, bei einem Klassenbesuch
 - Ja, KünstlerInnen
 - Ja, anderen

FRAGE 6 B: FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q6_03=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Von Personen aus welchem Bereich wurden Sie bei Ihrer Bewerbung für die HFBK finanziell unterstützt?

(Finanzielle Unterstützung z. B. durch Bezahlen von Arbeitsmaterialien/Kursen etc.)

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Von Personen aus der Familie (Geschwister/Eltern/Großeltern) *(Mit Familie ist sowohl die leibliche als auch z. B. die Adoptiv-/Pflege-/Patchworkfamilie etc. gemeint)*
- 02 Von Freund*innen/Bekanntem/weiteren Verwandten
- 03 Von nicht verwandten Personen aus dem Bereich der bildenden Künste (z. B. Leiter*innen außerschulischer Kunstkurse, Lehrende an einer Kunsthochschule etc.)
- 04 Von sonstigen Personen

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

-

GRUPPE C: BEWERBUNGSMOTIVATION

GRUPPENTEXT

Nun Fragen dazu, wie wichtig Ihnen bestimmte Aspekte bei Ihrer Entscheidung zur Bewerbung waren.

FRAGE 7: ENTSCHEIDUNG KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Skalenfrage, Matrix 4 Spalten mit Überschrift

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie aus, ob die genannten Aspekte „Überhaupt nicht wichtig/Weniger wichtig/Ziemlich wichtig/Sehr wichtig“ für Ihre Entscheidung zur Bewerbung für ein Kunststudium waren.

FRAGENTEXT

Wie wichtig waren Ihnen folgende Aspekte bei Ihrer Entscheidung zur Bewerbung für ein Kunststudium?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Meine handwerklich-kreativen Fähigkeiten
- 02 Meine Fähigkeiten in der Ideenfindung im künstlerischen Bereich
- 03 Besuche von Kunstausstellungen/Vorführungen/Präsentationen
- 04 Der Wunsch, Künstler*in/Designer*in/ Filmmacher*in etc. zu werden
- 05 Der Wunsch, künstlerisch-handwerkliche Techniken zu lernen
- 06 Der Wunsch, eigene Kunstwerke/künstlerische Arbeiten zu präsentieren
- 07 Der Wunsch, Kunstwerke/künstlerische Arbeiten anderer Kunststudierenden zu besprechen
- 08 Der Wunsch, Kunstwerke/künstlerische Arbeiten anderer Künstler*innen/Designer*innen/
Filmmacher*innen etc. kennenzulernen
- 09 Der Wunsch, Theorie wie Kunstgeschichte/Kunstphilosophie etc. besprechen
- 10 Die Möglichkeit, durch das Studium Einkommenschancen zu verbessern
- 11 Die Möglichkeit, Kontakte im Kunstfeld zu knüpfen
- 12 Die Möglichkeit, sich in der Branche zu behaupten (Gemeint sind Kunstmarkt/Filmbusiness etc.)
- 13 Die Freude an der Kunst
- 14 Das Bedürfnis, kreativ zu sein
- 15 Der Wunsch, sich selbst zu verwirklichen
- 16 Die Möglichkeit, mit Kunst/Design/Film etc. Gesellschaft zu verändern

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Überhaupt nicht wichtig
- (2) Weniger wichtig
- (3) Ziemlich wichtig
- (4) Sehr wichtig

LITERATUR

- Vgl. zu antiökonomischen Motiven zur Studienwahl 5.1.7 in Saner et al. 2022
- Lohmann und Peter 2020: In welchem Maße haben Sie durch das Studium an der HFBK folgende Kenntnisse und Fähigkeiten erworben?
 - Beherrschung künstlerischer Mittel und Techniken
 - Fähigkeit, künstlerische Ideen und Lösungen zu entwickeln
 - Theoretisches Wissen (etwa zu Kunstgeschichte, ästhetischer Theorie, Kunstvermittlung)
 - Fähigkeit zur künstlerischen Zusammenarbeit
 - Künstlerische Ausdrucksfähigkeit
 - Fähigkeit, eine eigene unabhängige künstlerische Position zu entwickeln
 - Fähigkeit zum konzeptionellen Denken
 - Fähigkeit zum projektbezogenen, zielorientierten Arbeiten
 - Fähigkeit, die eigene Arbeit öffentlich zu präsentieren

FRAGE 8: SONSTIGES ENTSCHEIDUNG KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Gibt es weitere Aspekte, die für Ihre Entscheidung zur Bewerbung zu einem Kunststudium generell sehr wichtig waren?

(Aspekte, die Ihre Entscheidung zur Bewerbung speziell an der HFBK beeinflusst haben, können Sie in einer folgenden Frage auswählen.)

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nein
- (1) Ja

LITERATUR

-

FRAGE 8 A: ERLÄUTERUNG KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Textfeld, kurzer freier Text

FILTER

Wenn Q8=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

-

FRAGENTEXT

Wenn ja, welche Aspekte?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

Text

LITERATUR

-

FRAGE 9: ENTSCHEIDUNG HFBK

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Skalenfrage, Matrix 5 Spalten mit Überschrift

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie aus, ob die genannten Aspekte „Überhaupt nicht wichtig/Weniger wichtig/Ziemlich wichtig/Sehr wichtig“ für Ihre Bewerbung speziell an der HFBK waren, wählen Sie „Kannte ich nicht“, wenn Ihnen die Aspekte bei Ihrer Bewerbung nicht bekannt waren.

FRAGENTEXT

Wie wichtig waren Ihnen bei Ihrer Bewerbung speziell an der HFBK folgende Aspekte?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Die Attraktivität der Stadt Hamburg
- 02 Freund*innen/Bekannte, die in Hamburg leben
- 03 Die Bewerbungsfristen der HFBK
- 04 Der Ruf des Studienschwerpunktes für den Sie sich in diesem HFBK beworben haben (z. B. Malerei/Zeichnen Bühnenbild etc.)
- 05 Der Ruf des Studiums an der HFBK generell
- 06 Künstlerische/theoretische Arbeiten von Lehrenden an der HFBK
- 07 Künstlerische/theoretische Arbeiten von ehemaligen HFBK-Studierenden
- 08 Die Möglichkeit, eine eigene künstlerische Position zu entwickeln (ohne vorgegebene Aufgabenstellungen)
- 09 Werkstattangebot der künstlerisch-handwerklichen Werkstätten an der HFBK (z. B. Einführungskurs in die Keramik-Werkstatt/Holz-Werkstatt etc.)
- 10 Wissenschaftliches Theorieangebot der HFBK (z. B. Seminare und Vorlesungen zu Kunstwissenschaften/Designtheorie)
- 11 Freiheit bei der Organisation des Studiums (z. B. gibt es keine festgelegte Struktur mit aufeinander aufbauenden Inhalten)
- 12 Die Möglichkeit, Studienschwerpunkte frei zu wählen und zu kombinieren (z. B. Malerei/Zeichnen und Film; Bühnenbild und Design etc.)
- 13 Kooperationen der HFBK mit anderen Kunsthochschulen im Ausland

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Überhaupt nicht wichtig
 - (2) Weniger wichtig
 - (3) Ziemlich wichtig
 - (4) Sehr wichtig
- (777) Kannte ich nicht

LITERATUR

- Lohmann und Peter 2020: Wie wichtig waren folgende Aspekte bei Ihrer Entscheidung für ein Studium an der HFBK?
 - Ruf der Hochschule
 - Profil des Studiengangs
 - Werke und Schaffen bisheriger HFBK-Absolventen bzw. HFBK-Absolventinnen
 - Werke und Schaffen von HFBK-Lehrenden
 - Persönlicher Kontakt zu HFBK-Lehrenden
 - Persönlicher Kontakt zu HFBK-Studierenden
 - Bewerbungsfristen
 - Nähe zur Familie
 - Nähe zu Partner/-in oder zum Freundeskreis
 - Attraktivität der Stadt Hamburg

FRAGE 10: SONSTIGES ENTSCHEIDUNG HFBK

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Gibt es weitere Aspekte, die für Ihre Entscheidung zu einer Bewerbung speziell an der HFBK sehr wichtig waren?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

LITERATUR

-

FRAGE 10 A: ERLÄUTERUNG ENTSCHEIDUNG HFBK

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Textfeld, kurzer freier Text

FILTER

Wenn Q10=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

-

FRAGENTEXT

Wenn ja, welche Aspekte?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

Text

LITERATUR

-

GRUPPE D: VORERFAHRUNGEN

GRUPPENTEXT

Vielen Dank, es folgen nun Fragen zu künstlerischen Vorerfahrungen.

LITERATUR:

- Vgl. Bourdieu 2005, S. 53–63; Rothmüller 2010, S. 131; Saner et al. 2022, S. 202, 209, 278

FRAGE 11: ART VORERFAHRUNGEN

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question und „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie bereits künstlerische Vorerfahrungen gesammelt?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Nein
- 02 Ja, durch eigenes künstlerisches Arbeiten ohne Anleitung/Kurs etc.
- 03 Ja, durch den Besuch von Kunst-Ausstellungen/Vorführungen/Präsentationen etc.
- 04 Ja, durch schulische/außerschulische Kurse
- 05 Ja, durch Ausbildung/Studium (in Betrieb/Hochschule/ Universitäten etc.)
- 06 Sonstiges, und zwar: __

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

Text

LITERATUR

–

FRAGE 11 A: KURSE

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q11_04=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

In welchem Bereich fanden die Kurse statt?

SUBQUESTIONTEXT

- o1 Im schulischen Bereich (z. B. Kunst-AG, Kunstprofil/Kunst-Leistungskurs)
- o2 Im außerschulischen Bereich (z. B. Zeichenkurs, Mappenvorbereitungskurs etc.)

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (o) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

-

FRAGE 11 B: AUSBILDUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q11_05=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

In welcher Ausbildung/was für einem Studium haben Sie künstlerische Vorerfahrungen gesammelt?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Betriebliche Ausbildung im (Kunst-)Handwerk (z. B. Goldschmied*in, Tischler*in etc.)
- 02 Schulische Ausbildung (z. B. Modedesign an Modeschule)
- 03 Künstlerisches Studium an einer Kunsthochschule/Fachhochschule etc. (z. B. Bachelor-/Masterstudium Illustration, Fotografie, Freie Kunst etc.)
- 04 Kunsttheoretisches Studium an einer Universität etc. (z. B. Bachelor-/Masterstudium Kunstgeschichte, Theaterwissenschaften, etc.)
- 05 Sonstiges

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Haben Sie bereits eine künstlerische Ausbildung begonnen oder abgeschlossen?
 - Nein
 - Ja, Kurse
 - Ja, eine schulische Vor-/Ausbildung im künstlerisch-kreativen Bereich (z. Bsp. AHS mit bildnerischem Schwerpunkt, HTL, Modeschule)
 - Ja, ein Kolleg im künstlerisch-kreativen Bereich
 - Ja, eine Fachhochschule im künstlerisch-kreativen Bereich
 - Ja, ein Studium an einer Kunstuniversität

FRAGE 12: WETTBEWERBE

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie mit eigenen Kunstwerken/künstlerischen Arbeiten schon mal bei Wettbewerben teilgenommen?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

Nein

Ja

LITERATUR

-

FRAGE 12 A: PREISE

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q12=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, haben Sie dabei mindestens einmal einen Preis gewonnen?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

LITERATUR

-

FRAGE 12 B: EBENE

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q12a=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Auf welcher Ebene haben Sie (einen) Preis(e) gewonnen?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Auf regionaler Ebene
- 02 Auf nationaler Ebene
- 03 Auf internationaler Ebene

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

–

FRAGE 13: PRÄSENTATIONEN

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie innerhalb der letzten zwölf Monate Kunstwerke/künstlerische Arbeiten von sich öffentlich gezeigt?

(Gemeint sind z. B. Ausstellungen/ Vorführungen/Präsentationen, Auftragsarbeiten, auf digitalen Plattformen, Street Art etc.)

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nein
- (1) Ja

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Haben Sie selbst bereits Ihre Arbeiten öffentlich gezeigt (Ausstellung, Screening, usw.)?
 - o Nein
 - o Ja, 1-2 mal
 - o Ja, 3 mal oder öfter

FRAGE 13 A: BEREICH

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q13=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, in welchem Bereich?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Öffentliche Gruppen-Ausstellungen/-Vorführungen/-Präsentationen
- 02 Öffentliche Einzel-Ausstellungen/-Vorführungen/-Präsentationen
- 03 Öffentlich sichtbare Auftragsarbeiten (z. B. Plakatgestaltung, Bühnenbild etc.)
- 04 Im Internet auf digitalen Plattformen (z. B. Instagram, DeviantArt etc.)
- 05 Streetart im öffentlichen Raum
- 06 Sonstiges

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

-

FRAGE 14: EIGENE ARBEIT

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie innerhalb der letzten zwölf Monate im Bereich der bildenden Künste gearbeitet?

(Gemeint sind z. B. Praktika/Jobs/Auftragsarbeiten etc.)

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nein
- (1) Ja

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Haben Sie bereits in einem künstlerischen Projekt mitgearbeitet oder ein Praktikum im Kunstbereich gemacht?
 - o Nein
 - o Ja, 1-2 mal
 - o Ja, 3 mal oder öfter

FRAGE 14 A: VORERFAHRUNGEN DURCH ARBEIT

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q14=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, haben Sie dadurch künstlerische Vorerfahrungen gesammelt?

(z. B. theoretische Kenntnisse, handwerkliche Fähigkeiten oder Kontakte im Feld der bildenden Künste etc.)

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

LITERATUR

-

FRAGE 14 B: ART VORERFAHRUNGEN ARBEIT

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question und „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q14a=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, welche?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Theoretische Kenntnisse
- 02 Handwerkliche Fähigkeiten
- 03 Kontakte im Feld der bildenden Künste
- 04 Sonstiges, und zwar: ____

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

Text

LITERATUR

-

GRUPPE E: KONTAKTE

GRUPPENTEXT

Nun folgen Fragen zu persönlichen Kontakten im Bereich der bildenden Künste:

FRAGE 15: ARBEIT KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Arbeitet oder arbeitete jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld (Familie, Freund*innen, Bekannte oder weitere Verwandte) im Bereich der bildenden Künste?

(Gemeint sind z. B. Praktika/Jobs/Auftragsarbeiten etc.)

SUBQUESTIONTEXT

–

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nein
- (1) Ja

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Kennen Sie jemand außerhalb Ihrer Familie persönlich, der oder die Kunst zum Beruf gemacht hat bzw. im Kunstfeld tätig ist (z. Bsp. KünstlerIn, KunstvermittlerIn, KuratorIn, usw.)?
 - Nein
 - Ja, 1–2 Personen
 - Ja, 3 oder mehr Personen

FRAGE 15 A: GRUPPE ARBEIT KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q15=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, wer arbeitet oder arbeitet im Bereich der bildenden Künste?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Person(en) aus Ihrer Familie (Geschwister/Eltern/Großeltern) (*Mit Familie ist sowohl die leibliche als auch z. B. die Adoptiv-/Pflege-/Patchworkfamilie etc. gemeint.*)
- 02 Freund*innen/Bekannte/weitere Verwandte

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Arbeitet jemand aus Ihrer Familie im Kunst- und Kulturbereich?
 - Nein
 - Ja, 1–2 Personen
 - Ja, 3 oder mehr Personen

FRAGE 15 B: FAMILIE ARBEIT KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q15a_01=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wer aus Ihrer Familie (Geschwister/Eltern/Großeltern) arbeitet oder arbeitete im Bereich der bildenden Künste?

(Mit Familie ist sowohl die leibliche als auch z. B. die Adoptiv-/Pflege-/Patchworkfamilie etc. gemeint.)

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Geschwister
- 02 Eltern(teil)
- 03 Großeltern(teil)

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

LITERATUR

- Lohmann und Peter 2020: Sind oder waren Ihre Eltern künstlerisch tätig?
 - Ja, mein Vater
 - Ja, meine Mutter
 - Ja, beide
 - Nein

FRAGE 16: STUDIUM KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Studiert oder studierte aus Ihrem persönlichen Umfeld jemand an einer Kunsthochschule/Kunstakademie?

(Gemeint sind Familie, Freund*innen, Bekannte, weitere Verwandte.)

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Studieren oder studierten FreundInnen oder Bekannte von Ihnen auf der Akademie?
 - o Nein
 - o Ja, 1-2 Personen
 - o Ja, 3 oder mehr Personen

FRAGE 16 A: GRUPPE STUDIUM KUNST

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q16=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, wer studiert oder studierte an einer Kunsthochschule/Kunstakademie?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Person(en) aus Ihrer Familie (Geschwister/Eltern/Großeltern) (*Mit Familie ist sowohl die leibliche als auch z. B. die Adoptiv-/Pflege-/Patchworkfamilie etc. gemeint.*)
 - 02 Freund*innen/Bekannte/weitere Verwandte
-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
 - (1) Gewählt
-

LITERATUR

–

FRAGE 16 B: FAMILIE STUDIUM

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question

FILTER

Wenn Q16a_01=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wer aus Ihrer Familie (Geschwister/Eltern/Großeltern) studiert oder studierte an einer Kunsthochschule/Kunstakademie?

(Mit Familie ist sowohl die leibliche als auch z. B. die Adoptiv-/Pflege-/Patchworkfamilie etc. gemeint.)

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Geschwister
 - 02 Eltern(teil)
 - 03 Großeltern(teil)
-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
 - (1) Gewählt
-

LITERATUR

-

GRUPPENTEXT

Jetzt folgen Fragen zu Ihrer Person, um Sie gesellschaftlichen Gruppen zuordnen zu können.

Diese Fragen helfen, die Antworten auf die bisher gestellten Fragen nach Merkmalen auszuwerten, die gesellschaftliche Gruppen beschreiben. Die Daten werden keinesfalls für Ihre Person ausgewertet, sondern nur für Gruppen, zu denen man Sie z. B. entsprechend Ihrer Altersgruppe oder Ihrer Herkunft zuordnen kann. Durch die Zusammenfassung in Gruppen bleibt Ihre Anonymität gewahrt.

FRAGE 17: ALTER

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Zahleneingabe

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

-

FRAGENTEXT

Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an.

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

Zahl

LITERATUR

-

FRAGE 18: GESCHLECHT

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Bitte wählen Sie Ihr Geschlecht aus.

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Männlich
- (2) Weiblich
- (3) Divers

LITERATUR

- Lohmann und Peter 2020: Welches Geschlecht haben Sie?
 - o Männlich
 - o Weiblich
 - o Divers
- Rothmüller 2010: Geschlecht: ____

FRAGE 19: BILDUNGSABSCHLUSS

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder, „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Welches ist zurzeit ihr höchster Bildungsabschluss?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Habe (noch) keinen Schulabschluss
- (2) Volks-/Hauptschulabschluss
- (3) Mittlere Reife/Realschulabschluss
- (4) Allgemeine/Fachgebundene Hochschulreife (Abitur/Fachabitur)
- (5) Bachelor bzw. Diplom (Fachhochschule) bzw. Fachschule (Betriebswirt usw.)
- (6) Master bzw. Diplom (Universität) bzw. Staatsexamen
- (7) Promotion (Dokortitel)
- (8) Sonstiges, und zwar: ____

Text

LITERATUR

- Lohmann und Peter 2020: Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie?
 - o Schule beendet ohne Abschluss
 - o Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse POS)
 - o Mittlere Reife, Realschulabschluss (DDR: 10. Klasse POS)
 - o Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.)
 - o Abitur/Hochschulreife (DDR: EOS)
 - o Einen anderen Abschluss, und zwar: ____
- Rothmüller 2010: Welche höchste Ausbildung haben Sie *abgeschlossen*?
 - o Pflichtschule (od. weiterführende Ausbildung abgebrochen)
 - o Lehre/Berufsschule
 - o Berufsbildende Mittlere Schule (BMS)
 - o Meisterprüfung
 - o Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)
 - o Berufsbildende Höhere Schule (BHS), Kolleg,
 - o Akademie (PädAk, SozAk, u. ä.)

- Universität, Fachhochschule
 - Andere: ____
- UNESCO und UIS 2012

FRAGE 20: ÄNDERUNG BILDUNGSABSCHLUSS

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Haben Sie im Oktober 2020 voraussichtlich einen anderen höchsten Bildungsabschluss?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

LITERATUR

-

FRAGE 20 A: ZUKÜNFTIGER ABSCHLUSS

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder, „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q20=1

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, welchen?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (2) Volks-/Hauptschulabschluss
- (3) Mittlere Reife/Realschulabschluss
- (4) Allgemeine/Fachgebundene Hochschulreife (Abitur/Fachabitur)
- (5) Bachelor bzw. Diplom (Fachhochschule) bzw. Fachschule (Betriebswirt usw.)
- (6) Master bzw. Diplom (Universität) bzw. Staatsexamen
- (7) Promotion (Dokortitel)
- (8) Sonstiges, und zwar: ____

Text

LITERATUR

-

FRAGE 21: ERSTSPRACHE

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question, Mehrfachauswahl mit Kommentarfeldern

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

-

FRAGENTEXT

Welches ist die erste Sprache, die Sie in Ihrer frühen Kindheit erworben haben („Muttersprache“)?

Falls Sie zwei-/mehrsprachig aufgewachsen sind, geben Sie mehrere Sprachen an.

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Deutsch als Erstsprache (*diese Auswahl nicht kommentieren*) ____
- 02 Andere Erstsprache, und zwar: ____
- 03 Andere Erstsprache (zweisprachig aufgewachsen), und zwar: ____
- 04 Andere Erstsprache (mehrsprachig aufgewachsen), und zwar: ____

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

Text

LITERATUR

- Rothmüller 2010 (132): Erstsprache(n):
 - o Deutsch
 - o Български език/Bălgarski esik
 - o Bosanski jezik
 - o Chinesisch
 - o English
 - o Hrvatski jezik
 - o Italiano
 - o Magyar nyelv
 - o Српски/Srpski
 - o Slovenščina
 - o Andere: ____

FRAGE 22: LAND DES AUFWACHSENS

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question, Mehrfachauswahl mit Kommentarfeldern

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

-

FRAGENTEXT

In welchem Land haben Sie bis zu Ihrem 18. Geburtstag die längste Zeit gelebt?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Deutschland (*diese Auswahl nicht kommentieren*) ____
 - 02 Anderes Land, und zwar: ____
 - 03 Anderes Land (in dem Sie genauso lange gelebt haben): ____
 - 04 Ich habe in mehr als zwei Ländern gleich lange gelebt (*diese Auswahl nicht kommentieren*) ____
-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

Text

LITERATUR

-

FRAGE 23: UMZUG FÜR STUDIUM

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

-

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Würden Sie für ein Studium an der HFBK nach Hamburg ziehen?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nein
- (1) Ja
- (2) Ich wohne bereits in Hamburg

LITERATUR

-

FRAGE 23 A: LAND

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder, „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q23=3

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wenn ja, aus welchem Land?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Aus Deutschland
- (2) Aus einem anderen Land, und zwar: ____

Text

LITERATUR

-

GRUPPE G: ELTERN

GRUPPENTEXT

Abschließend noch folgende Fragen zu Ihren Eltern (oder anderen Personen mit Verantwortung für Ihr Aufwachsen).

Bitte beantworten Sie zum Schluss dieser Befragung folgende Fragen zu Ihren Eltern (oder anderen Personen, die eine praktische Verantwortung für Ihr Aufwachsen übernommen haben). Diese Fragen helfen ebenfalls, Ihre Antworten nach Merkmalen auszuwerten, die gesellschaftliche Gruppen beschreiben. Das ist wichtig, damit diese Befragung evaluieren kann, welche gesellschaftlichen Gruppen an dem Bewerbungsverfahren an der HFBK teilnehmen.

FRAGE 24: ANZAHL ELTERNTEILE

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder, „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wie viele Elternteile haben Ihr Aufwachsen bis zu Ihrem 18. Geburtstag geprägt?

(Gemeint sind sowohl leibliche Elternteile als auch wie z. B. Adoptiv-/Pflege-/Stiefelternteile.)

SUBQUESTIONTEXT

–

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Ein Elternteil
- (2) Zwei Elternteile
- (3) Mehr als zwei Elternteile
- (4) Sonstiges, und zwar: ____

Text

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Angaben zu den Eltern:
 - Habe beide Eltern
 - Habe nur einen Elternteil (überspringen Sie bitte die Fragen zum 2. Elternteil)
 - Elternlos (beantworten Sie wenn möglich folgende Fragen für die Person, bei der Sie die längste Zeit aufgewachsen sind)

FRAGE 24 A: PRÄGUNG

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q24=3

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Wie viele dieser Personen waren am prägendsten?

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Eine
- (2) Zwei
- (3) Mehr als zwei

LITERATUR

-

FRAGE 25 A: GESCHLECHT ELTERNTEIL 1

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q24=1 oder Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=1 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Bitte wählen Sie das Geschlecht eines Elternteils aus. Dieses Elternteil wird bei den folgenden Fragen erstes Elternteil genannt.

SUBQUESTIONTEXT

–

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Männlich
- (2) Weiblich
- (3) Divers

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Geschlecht: ____

FRAGE 25 B: GESCHLECHT ELTERNTEIL 2

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Bitte wählen Sie das Geschlecht ihres zweiten Elternteils aus und beziehen Sie sich im Folgenden bei Ihren Angaben immer zuerst auf Ihr erstes, danach auf dieses zweite Elternteil.

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Männlich
- (2) Weiblich
- (3) Divers

LITERATUR

-

FRAGE 26 A: BILDUNGSABSCHLUSS ELTERNTEIL 1

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder, „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q24=1 oder Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=1 oder Q24=3 und Q24a=2:

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Bitte wählen Sie den höchsten Bildungsabschluss ihres ersten Elternteils aus.

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Keinen Schulabschluss
- (2) Volks-/ Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse POS)
- (3) Mittlere Reife/Realschulabschluss (DDR: 10. Klasse POS)
- (4) Allgemeine/Fachgebundene Hochschulreife (Abitur/Fachabitur, DDR: EOS)
- (5) Bachelor bzw. Diplom (Fachhochschule) bzw. Fachschule (Betriebswirt usw.)
- (6) Master bzw. Diplom (Universität) bzw. Staatsexamen
- (7) Promotion (Dokortitel)

- (777) Weiß ich nicht

- (8) Sonstiges, und zwar: ____
Text

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Höchste abgeschlossene Ausbildung:
 - Pflichtschule (oder weiterführende Ausbildung abgebrochen)
 - Lehre/Berufsschule
 - Berufsbildende Mittlere Schule (BMS)
 - Meisterprüfung
 - Allgemeinbildende Höhere Schule (AHS)
 - Berufsbildende Höhere Schule (BHS), Kolleg
 - Akademie (PädAk, SozAk, u. ä.)
 - Universität, Fachhochschule
 - Andere: ____
 - Weiß ich nicht

- Lohmann und Peter 2020: Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Vater/Ihre Mutter erworben?
 - Keinen Schulabschluss
 - Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse POS)
 - Mittlere Reife, Realschulabschluss (DDR: 10. Klasse POS)
 - Abitur/Hochschulreife (DDR: EOS), Fachhochschulreife
 - Anderen Schulabschluss
 - Weiß nicht

- Hat Ihr Vater/Ihre Mutter eine berufliche Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen?
 - Nein, keine abgeschlossene Ausbildung
 - Ja, berufliche Ausbildung
 - Ja, (Fach-)Hochschulstudium
 - Weiß nicht
- UNESCO und UIS 2012

FRAGE 26 B: BILDUNGSABSCHLUSS ELTERNTEIL 2

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder, „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Bitte wählen Sie den höchsten Bildungsabschluss ihres zweiten Elternteils aus.

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (1) Keinen Schulabschluss
- (2) Volks-/ Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse POS)
- (3) Mittlere Reife/Realschulabschluss (DDR: 10. Klasse POS)
- (4) Allgemeine/Fachgebundene Hochschulreife (Abitur/Fachabitur, DDR: EOS)
- (5) Bachelor bzw. Diplom (Fachhochschule) bzw. Fachschule (Betriebswirt usw.)
- (6) Master bzw. Diplom (Universität) bzw. Staatsexamen
- (7) Promotion (Dokortitel)

(777) Weiß ich nicht

(8) Sonstiges, und zwar: ____

Text

LITERATUR

-

FRAGE 27 A: DEUTSCHE STAATSBÜRGERSCHAFT ELTERNTEIL 1

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q24=1 oder Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=1 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Bitte wählen Sie aus, ob Ihr erster Elternteil die deutsche Staatsbürgerschaft hat.

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

(777) Weiß ich nicht

LITERATUR

-

FRAGE 27 B: DEUTSCHE STAATSBÜRGERSCHAFT ELTERNTEIL 2

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Single Choice Question, Liste Optionsfelder

FILTER

Wenn Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Bitte wählen Sie aus, ob Ihr zweiter Elternteil die deutsche Staatsbürgerschaft hat.

SUBQUESTIONTEXT

-

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nein

(1) Ja

(777) Weiß ich nicht

LITERATUR

-

FRAGE 28 A: ANDERE STAATSBÜRGERSCHAFTEN ELTERNTEIL 1

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question, Mehrfachauswahl mit Kommentarfeldern

FILTER

Wenn Q24=1 oder Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=1 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Hat Ihr erster Elternteil (eine) weitere/andere Staatsbürgerschaft(en)?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Nein (*diese Auswahl nicht kommentieren*) ____
- 02 Ja, und zwar: ____
- 03 Ja, und zwar auch: ____
- 04 Weiß ich nicht (*diese Auswahl nicht kommentieren*) ____

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

- (0) Nicht gewählt
- (1) Gewählt

(777) Weiß ich nicht

Text

LITERATUR

- Rothmüller 2010: StaatsbürgerInnenschaft:
 - Österreich
 - EU-StaatsbürgerInnenschaft: ____
 - Andere StaatsbürgerInnenschaft: ____
 - Staatenlos
 - DoppelstaatsbürgerInnenschaft: ____

FRAGE 28 B: ANDERE STAATSBÜRGERSCHAFTEN ELTERNTEIL 2

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question, Mehrfachauswahl mit Kommentarfeldern

FILTER

Wenn Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus

FRAGENTEXT

Hat Ihr zweiter Elternteil (eine) weitere/andere Staatsbürgerschaft(en)?

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Nein (*diese Auswahl nicht kommentieren*) ____
- 02 Ja, und zwar: ____
- 03 Ja, und zwar auch: ____
- 04 Weiß ich nicht (*diese Auswahl nicht kommentieren*) ____

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nicht gewählt

(1) Gewählt

(777) Weiß ich nicht

Text

LITERATUR

-

FRAGE 29 A: BERUFLICHE STELLUNG ELTERNTEIL 1

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question und „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q24=1 oder Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=1 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Welche berufliche(n) Stellung(en) hat Ihr erster Elternteil?

(Wenn aktuell nicht mehr berufstätig, geben Sie bitte die letzte Berufsposition an.)

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Unentlohnte Haus- und Familienarbeit
- 02 Ungelernte/r oder angelernte/r Arbeiter*in
- 03 Ausgebildete/r Arbeiter*in/Handwerker*in/Vorarbeiter*in/Meister*in
- 04 Angestellt, ohne Führungsaufgaben
- 05 Angestellt, mit Führungsaufgaben
- 06 Verbeamtet, im einfachen oder mittleren Dienst
- 07 Verbeamtet, im gehobenen oder höheren Dienst
- 08 Selbstständig, ohne oder mit bis zu 4 Beschäftigten
- 09 Selbstständig, mit 5 oder mehr Beschäftigten
- 10 Weiß ich nicht
- 11 Anderes, und zwar: ____

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nicht gewählt

(1) Gewählt

(777) Weiß ich nicht

Text

LITERATUR

- Rothmüller 2010: Beruf (wenn aktuell nicht oder nicht mehr berufstätig, geben Sie bitte die letzte Berufsposition an):
 - Angestellte/r, Beamter/Beamtin ohne Leitungsfunktion
 - Angestellte/r, Beamter/Beamtin mit Leitungsfunktion
 - Freiberufler/in (ÄrztIn, JuristIn, KünstlerIn, WissenschaftlerIn, usw.)
 - Arbeiter/in
 - Mithelfend im Familienbetrieb
 - Unternehmer/in, Gewerbetreibende ohne Angestellte

- Unternehmer/in, Gewerbetreibende mit Angestellten
 - Land-/Forstwirt/in
 - Anderer: ____
 - Weiß ich nicht
- Statistisches Bundesamt 2019
- International Labour Office 2022

FRAGE 29 B: BERUFLICHE STELLUNG ELTERNTEIL 2

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Multiple Choice Question und „Sonstiges“-Option mit kurzem Textfeld

FILTER

Wenn Q24=2 oder Q24=3 und Q24a=2

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

FRAGENTEXT

Welche berufliche(n) Stellung(en) hat Ihr zweiter Elternteil?

(Wenn aktuell nicht mehr berufstätig, geben Sie bitte die letzte Berufsposition an.)

SUBQUESTIONTEXT

- 01 Unentlohnte Haus- und Familienarbeit
- 02 Ungelernte/r oder angelernte/r Arbeiter*in
- 03 Ausgebildete/r Arbeiter*in/Handwerker*in/Vorarbeiter*in/Meister*in
- 04 Angestellt, ohne Führungsaufgaben
- 05 Angestellt, mit Führungsaufgaben
- 06 Verbeamtet, im einfachen oder mittleren Dienst
- 07 Verbeamtet, im gehobenen oder höheren Dienst
- 08 Selbstständig, ohne oder mit bis zu 4 Beschäftigten
- 09 Selbstständig, mit 5 oder mehr Beschäftigten
- 10 Weiß ich nicht
- 11 Anderes, und zwar: ____

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

(0) Nicht gewählt

(1) Gewählt

(777) Weiß ich nicht

Text

LITERATUR

–

GRUPPE H: DANKE

GRUPPENTEXT

Das war die letzte Frage – herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

FRAGE 30: ANMERKUNGEN FRAGEBOGEN

HINWEISE ZUR PROGRAMMIERUNG

Ausführlicher Freitext, im Fragentext laufende Nummer (SID, „saved ID“) anzeigen lassen [ermöglicht Verknüpfung mit Folgebefragung]

FILTER

–

HINWEIS FÜR TEILNEHMENDE

–

FRAGENTEXT

Hier noch einmal der Hinweis, dass Sie folgende Nummer bitte bei Ihrer freiwilligen Rückmeldung im Mai 2020 angeben: {SAVEDID}

Bitte bewahren Sie sich die Nummer daher gut auf.

Hier haben Sie außerdem haben Sie die Möglichkeit für Hinweise oder Anmerkungen zum Fragebogen.

Sie können z. B. wichtige Aspekte zur Entscheidung für ein Studium der Bildenden Künste nennen, die nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

SUBQUESTIONTEXT

–

CODIERUNG UND ANTWORTOPTIONEN

Text

LITERATUR

- Lohmann und Peter 2020: Das war unsere letzte Frage. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das Sie zu unserer Umfrage sagen möchten? ____
- Rothmüller 2010: Falls Sie uns noch etwas bezogen auf die Evaluierung der Zulassungsprüfung mitteilen möchten, nutzen Sie bitte die folgenden Zeilen: ____

ENDNACHRICHT

Vielen Dank für Ihre Angaben und viel Erfolg für Ihre Zukunft!

LITERATURVERZEICHNIS

- Bourdieu, Pierre (2005): Die verborgenen Mechanismen der Macht. Hamburg: VSA-Verlag.
- Geisler, Helena (2021): Rückenwind oder Gegenwind beim Zugang zum Kunststudium? Durchführung und Analyse einer Studienbewerber*innen-Befragung an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Masterarbeit angenommen an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und der Fakultät für Erziehungswissenschaften, Universität Hamburg, Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. <https://katalogplus.sub.uni-hamburg.de/vufind/Record/1811938515?rank=1>.
- Geisler, Helena; Hinrichsen, Doerte (2021 (unveröffentlicht)): Welche Rolle spielt der sozioökonomische Hintergrund beim Zugang zur Kunsthochschule? Fragebogenkonstruktion und kognitive Pretestung als Vorarbeit für eine Studienbewerber*innen-Befragung an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Hausarbeit angenommen an der Fakultät für Erziehungswissenschaften, Universität Hamburg, Fakultät für Erziehungswissenschaften.
- International Labour Office (2022): International Standard Classification of Occupations: ISCO-08. Structure, group definitions and correspondence tables. Genf. Online verfügbar unter <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm>, zuletzt geprüft am 04.08.2022.
- Lohmann, Henning; Peter, Sascha (2020): Kunst studieren – und was kommt danach? Studie zu Absolventen und Absolventinnen der HFBK. Projektbericht. Online verfügbar unter https://www.hfbk-hamburg.de/documents/596/2020-04-22_Abschlussbericht_AbsolvStudie_HFBK.pdf.
- Rothmüller, Barbara (2010): BewerberInnen-Befragung am Institut für bildende Kunst 2009. Endbericht. Online verfügbar unter <https://www.akbild.ac.at/de/universitaet/arbeitskreis-fur-gleichbehandlungsfragen/aufgaben-und-tatigkeitsfelder/endbericht.pdf/view>, zuletzt geprüft am 03.08.2022.
- Saner, Philippe; Vögele, Sophie; Vessely, Pauline (2022): Art.School.Differences Researching Inequalities and Normativities in the Field of Higher Art Education. Schlussbericht. Unter Mitarbeit von Tina Bopp, Dora Borer, Maëlle Cornut, Serena Dankwa, Carmen Mörsch, Catrin Seefranz und Emma Wolukau-Wanambwa. Hg. v. Institute for Art Education, Zürcher Hochschule der Künste. Zürich. Online verfügbar unter <https://blog.zhdk.ch/artschooldifferences/schlussbericht/>, zuletzt geprüft am 03.08.2022.
- Statistisches Bundesamt (2019): Demographische Standards. Eine gemeinsame Empfehlung des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. (ADM), der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e. V. (ASI) und des Statistischen Bundesamtes. Wiesbaden. Online verfügbar unter <https://www.destatis.de/DE/Methoden/Demografische-Regionale-Standards/Downloads/demografische-standards-2004.html>, zuletzt geprüft am 04.08.2022.
- UNESCO; UIS (2012): International standard classification of education. ISCED 2011. Montreal, Quebec. Online verfügbar unter <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf>.

ANHANG

Tabelle 2 Überblick Fragebogenkonstruktion und Datenerhebung (vgl. Zeitplan Bewerbungsverfahren HFBK Hamburg und Datenerhebung: (Geisler 2021))

Version	Zeitraum	Meilenstein	Kommentare
1 (Geisler 2021: Anhang 2)	04/2019 – 11/2019	Fragebogenkonstruktion auf Grundlage des Fragebogens von Rothmüller 2010	In Zusammenarbeit mit Doerte Hinrichsen, im Rahmen der Forschungswerkstatt Erziehungswissenschaft, Unterstützung durch Servicestelle empirische Forschungsmethoden (Dr. Rau) und Prof. Lohmann
	12/2019– 01/2020	Kognitive Pretestung mit Erstsemesterstudierenden und Studieninteressierten	Mit 6 Personen Termin vereinbart, nach zwei Absagen mit 4 Personen Interviews durchgeführt in Zusammenarbeit mit Doerte Hinrichsen, im Rahmen der Forschungswerkstatt Erziehungswissenschaft. Unterstützung durch Gleichstellungsbeauftragte HFBK (Prof. Mutter) für Kontakt zu Erstsemesterstudierenden.
2 (Geisler 2021: Anhang 3)	01/2020	Überarbeitung des Fragebogens, englische Übersetzung des Fragebogens, Kontrolle der Übersetzung	Übersetzung durch von HFBK beauftragtes Übersetzungsbüro
3 (Geisler 2021: Anhang 5.e)	02/2020	Feldpretest (08. – 12.02.2020), Start am Studieninformationstag der HFBK, Überarbeitung des Fragebogens	8 Studieninteressierte starteten Fragebogen, 6 bearbeiteten vollständig (vgl. Geisler 2021, S. 30)
final (Geisler 2021: Anhang 5.e)	03/2020	Bewerber*innen-Befragung Teil 1 (23. – 29.03.2020)	ursprünglich geplanter Zeitraum 06.03.20 – 26.03.2020, aufgrund Lockdown wegen Corona-Pandemie verzögert
	05/2020– 06/2020	Bewerber*innen-Befragung Teil 2	Verschiebung auf Ende Mai, da wegen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie Auswahlgespräche verschoben